

Tento projekt je financován prostřednictvím
rámcového programu EU H2020 pro výzkum a
inovace (grantová smlouva č. 817819).

www.soildiveragro.eu
[@SoildiverAgro](https://twitter.com/SoildiverAgro)
info@soildiveragro.eu

Universida de Vigo

- aurinkovalosta iloa ja hyötyä

Zvyšování biodiverzity zemědělských půd v Evropě

Tento projekt je financován prostřednictvím
rámcového programu EU H2020
pro výzkum a inovace (grantová smlouva č. 817819).

CO JE SOILDIVERAGRO?

SoildiverAgro je projekt financovaný v rámci programu EU Horizon 2020. Jeho cílem je přijetí nových způsobů managementu půd a pěstování plodin, které přispějí ke zvýšení genetické a funkční diverzity půdy, a povedou ke snížení využití externích vstupů při současném zvýšení produkce a kvality plodin, ekosystémových služeb a stability a odolnosti zemědělství EU.

Budou získány nové poznatky o pozitivních účincích půdní biodiverzity (mikro a makroorganismy) pro rostlinnou výrobu, které přispějí k ustanovení typů půdní biodiverzity a k možnostem jejího začlenění do postupů zemědělské výroby.

Identifikace cílových uživatelů

JAKÝ BUDE DOPAD PROJEKTU?

Zapojení cílových uživatelů

CO DĚLÁME?

V rámci projektu bude realizováno 15 polních studií v 6 geografických oblastech pro lepší poznání toho, jak lze využít přínosů půdních organismů ke zlepšení příjmu živin, růstu a zdraví rostlin.

Jako cílové plodiny byly zvoleny brambory, pšenice a různé druhy zelenin v monokulturách či diverzifikovaných produkčních systémech.

